

2
2023

**FIZIKA,
MATEMATIKA *va*
INFORMATIKA**

ILMIY-USLUBIY JURNAL

2001-yildan chiqa boshlagan

Toshkent – 2023

- Bosh muharrir** – Xolboy IBRAIMOV pedagogika fanlari
doktori, professor
- Muharrir** – Bakhshillo Amrillayevich OLIMOV f.-m.f.n.,
v.v.b., professor
- Mas’ul kotib** – Riskeldi Musamatovich Turgunbayev f.-m.f.n.,
professor

TAHRIR HAY’ATI A’ZOLARI

IBRAIMOV Xolboy

AYUPOV Shavkat Abdullayevich

OLIMOV Bakhshillo Amrillayevich

AKMALOV Abbas Akromovich

KUVANDIKOV Oblokul

IBRAGIMOV Berdimurot

MUXAMEDYAROV Kamildjan Sadikovich

MANSUROV O’ktamjon Nosirboyevich

TURGUNBAYEV Riskeldi Musamatovich

KALANDAROV Ergash Kilichovich

MUSURMONOV Raxmatilla

MAXMUDOV Abdulxalim Xamidovich

MAMARAJABOV Mirsalim Elmirzayevich

Muassis:
T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti
71 256 53 57

MASOFAVIY TA'LIM ORQALI MATEMATIKANI O'QITISH METODLARI

*T.Maxarov, O'zMU Amaliy matematika va intellektual
texnologiyalar fakulteti dotsenti v.b.*

A.Alimov, Toshkent transport universiteti dotsenti, f.-m.f.n.

Masofaviy ta'limda qo'llaniladigan o'qitish usullari matematikadan muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalarni tezda o'zlashtirishga imkon beradi. Materialni tushuntirishning eng samarali usullari ma'ruza, grafik va sxematik ko'rinishdagi vizual taqdimotdir. Materialni mustahkamlash uchun o'qituvchi asosiy misollarning yechimini tushuntirish, shuningdek, mustaqil ishlash uchun topshiriqlar berish imkoniyatiga ega. Bilimlarni nazorat qilishda IT texnologiyalari talabalarni sinovdan o'tkazish uchun avtomatlashtirilgan dasturlardan foydalanishga imkon beradi, bu esa olingan natijalarning ob'ektivligini ta'minlashga imkon beradi.

Kalit so'zlar: *metodika, matematikani o'qitish, masofaviy ta'lim, o'quv jarayoni, o'qitish metodikasi.*

Методы обучения, применяемые на дистанционных занятиях, позволяют в короткие сроки освоить базовые навыки, необходимые для решения задач по математике. Наиболее эффективными методами объяснения материала являются лекции, визуальное представление в графическом и схематичном виде. Для закрепления материала преподаватель имеет возможность объяснить решение основных примеров, а также дать задания для самостоятельной работы. При контроле знаний IT-технологии позволяют использовать автоматизированные программы для тестирования учеников, что позволяет обеспечить объективность полученных результатов.

Ключевые слова: *методика, обучение математике, дистанционное обучение, учебный процесс, методика обучения.*

The teaching methods used in distance learning allow you to quickly master the basic skills necessary for solving problems in mathematics. The most effective methods of explaining the material are lectures, visual presentation in graphical and schematic form. To consolidate the material, the teacher has the opportunity to explain the solution of the main examples, as well as give tasks for independent work. When controlling knowledge, IT technologies allow the use of automated programs for testing students, which makes it possible to ensure the objectivity of the results obtained.

Key words: methodology, teaching mathematics, distance learning, educational process, teaching methods.

Masofaviy ta'limdan foydalanish o'rta maktab o'quvchilari uchun juda dolzarb, chunki aynan shu yoshdagi o'quvchilar mustaqil ishlashga, onlayn materiallarni yaxshi idrok etishga qodir va bu amaliyot o'quvchilarni keyingi ishlarga va kompyuterdan, IT texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlaydi.

Yuqori sinf o'quvchilariga matematika fanini o'qitishda masofaviy yondashuv o'quvchilarga o'quv jarayonining faol ishtirokchisi bo'lish, zarur hollarda o'qitish usullarini individuallashtirish va ta'lim jarayoniga asosiy yondashuvlarni farqlash imkonini beradi.

Masofaviy ta'limda o'rta maktabda matematikani o'qitishning asosiy metodlarini o'rganish, ayniqsa, 2020-2021 yillarda dunyoda koronavirus infeksiyasi tarqalishi bilan bog'liq bo'lgan inqiroz davrida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Matematikani onlayn formatda o'qitish quyidagi afzalliklarga ega:

- materiallarning ko'rgazmaliligi;
- o'qituvchi bilan teskri aloqaning mavjudligi (fikir-mulohazalar);
- o'quv platformalaridan foydalangan holda materialni mustaqil o'rganish imkoniyati;
- o'qituvchi uchun nazoratlarning qulayligi (testlash) va avtomatlashtirilishi;

- o'qituvchilarning o'z natijalari va ta'limdagi yutuqlari haqida xabardorligi;
- o'rganilgan materialni o'ziga qulay vaqt oralig'ida takrorlash, topshiriqlarni bajarish imkoniyati.

Onlayn ta'limda matematikaning o'qitish metodlari an'anaviy usullarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega, jumladan: materialni og'zaki taqdim etish shaklini minimallashtirish diqqatni jamlashga yordam beradi; materialni yuqori darajada vizuallashtirish formulalar va matematik qoidalarni tez eslab qolishga yordam beradi; materialni mantiqiy bloklarga bo'lish orqali tushuntirish vaqtini qisqartirish; bir vaqtning o'zida bir nechta o'qitish metodlaridan foydalanish (matematik modellashtirish, vizualizatsiya (grafika, audio va video), og'zaki tushuntirish, so'rov; mavzuni mustaqil ravishda tushunish imkoniyati va boshqalar.

Tadqiqotning maqsadi – yuqori sinflarda masofaviy ta'lim doirasida matematikani o'qitishning asosiy metodlarini o'rganish. Maqolada “ta'lim metodi” tushunchasining ta'rifi, uning mohiyatini ochib berish, o'rta maktab o'quvchilari uchun onlayn darslarni olib borishda matematikani o'qitish metodlarini ko'rib chiqish, masofaviy ta'lim doirasida o'rta maktabda matematikani o'qitish metodikasini samarali amalga oshirish shartlarini belgilash, mashg'ulotlarning onlayn formatida matematika o'qitish metodlarini qo'llashdagi kamchiliklarni aniqlash vazifalari ko'rib chiqiladi.

Tadqiqot ob'ekti – masofaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'rta maktabda matematikani o'qitish jarayoni.

Tadqiqot predmeti – yuqori sinf o'quvchilariga matematika fanini o'qitishning masofaviy usullarini qo'llash imkoniyati.

Maqolani yozish uchun yuqori sinf o'quvchilariga matematikani o'qitish metodlarini o'rganish, ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha mahalliy va xorijiy mualliflarning maqolalari va nashrlari, umumta'lim maktablari o'qituvchilarining amaliy

tavsiyalari, normativ-huquqiy hujjatlar, ta'lim va ilm-fan sohasiga oid ma'lumotlardan foydalanilgan.

Metod so'zi yunoncha bo'lib, maqsadga erishish yo'li degan ma'noni anglatadi. O'qitish metodikasi maktab o'quvchilarini tarbiyalashda qo'llaniladigan didaktik vositalar, uslublar va usullarning yig'indisi tushuniladi. Matematikani o'qitish metodlari – bu o'qituvchining maqsadli faoliyati bo'lib, u o'quvchilar tomonidan bilim olish, matematik muammolarni hal qilish ko'nikma va malakalarini shakllantirish usullarining izchil almashishini o'z ichiga oladi.

Matematikaning o'qitish metodikasi – bu maktab o'quvchilarining turli yosh guruhlari uchun hamda o'quvchilarning individual ko'nikma va malakalariga mos ravishda matematikani o'qitish jarayonida qo'llaniladigan ilmiy bilimlar, amaliy qonuniyatlar jamlanmasini anglatadi [1].

O'qitish metodlari – matematika darslarida materialni tushuntirish usullari, elementlari, shuningdek, olingan bilimlarni tekshirish uchun qo'llaniladigan usullar majmuidir. O'qitish metodlariga og'zaki tushuntirish, ko'rsatish, test orqali bilimlarni tekshirish va boshqa metodlar misol bo'la oladi.

Yu.M.Kolyaginaning takifi bo'yicha, yuqori sinflarda onlayn darslarni olib borishda qo'llaniladigan metodlarning tasnifi 1-rasmda batafsil ko'rib o'tilgan.

Yuqori sinf o'quvchilariga masofaviy ta'limda qo'llaniladigan matematika elementlarini o'qitish metodlari orasida: amaliy, ko'rgazmali va og'zaki metodlarni keltirib o'tish mumkin. Matematikani o'rganishda amaliy metodlarning mohiyati o'quvchilar tomonidan bir qator amallar harakatlarini bajarishdan iborat. Amaliy metodlarga mashqlar, tajriba va eksperimentlar o'tkazish, masalalar yechishni misol qilib keltirish mumkin.

Matematika o'qitishda amaliy va o'yin metodlariga qo'shimcha sifatida og'zaki va vizual metodlar qo'llaniladi. Og'zaki metodlar:

hikoya, suhbat, materialni tushuntirish va izohlash. Vizual metodlarlar – obektlar, rasmlar, jadvallar, infografikalarni namoyish qilish, vizual modellashtirishdan foydalanish.

1-rasm. Yu. Kolyaginaga ko'ra o'qitish usullarining tasnifi {2}.

Matematikani masofaviy o'qitishda bir nechta metodlarni birlashtirish ijobiy samara beradi, chunki bu o'quv materialini tez va samarali o'zlashtirishga yordam beradi [5].

G.I.Saranshev matematika elementlarini o'qitish metodlarini quyidagilarga ajratadi:

- induktiv-evristik – alohida misollarni ko'rib chiqish va faktlarni mustaqil ravishda ochishni o'z ichiga oladi;
- deduktiv-evristik – umumiy misolni (xususiydan umumiyga) ko'rib chiqishda maxsus holatlarning ochilishi, masalan, umumiy formuladan foydalangan holda aniq kvadrat tenglamani yechish kvadrat tenglamalarning koeffitsientlari va ildizlari o'rtasidagi munosabatga olib keladi;
- evristik umumlashtirish – uning yordamida o'quvchi mustaqil ravishda faktlarni umumlashtira oladigan vaziyatni modellashtirish;

- induktiv-reproduktiv – qoidalar, teoremlar, tushunchalar haqidagi bilimlarni, misollarni yechishda qo'llash;
- deduktiv-reproduktiv – umumiy qoidalarga asoslangan masalani yechishda xususiy holatlarni qo'llash;
- umumlashtirilgan reproduktiv – o'quvchi bir nechta qoidalar va shartlardan foydalangan holda misolni yechadi;
- induktiv-tadqiqot – turli hodisalarni o'ziga xos ko'rinishlari orqali o'rganish;
- deduktiv-tadqiqot – o'quv materialini deduktiv rivojlantirish yordamida o'rganish.

1-jadvalda o'rta maktabda masofaviy darslarda qo'llaniladigan matematikani o'qitishning samarali metodlarini ko'rib chiqamiz [6].

1-jadval.

O'rta maktab o'quvchilariga onlayn darslar formatida matematikani o'qitish metodikasi.

Axborot va rivojlanish metodlari	
Ma'lumotni tugallangan shaklda taqdim etish: ma'ruzalar, filmlar namoyishi, tezis taqdimoti.	Ma'lumotni mustaqil izlash: dasturni o'rganish, ma'lumotlar bazalari va elektron resurslardan foydalanish.
Muammoni qidirish metodlari	
Evristik suhbat – muammoni materiallarda bayon qilish.	O'quv muhokamasi, tashkiliy-faoliyat o'yini.
Guruhda ishlash metodlari	Mustaqil tadqiqot ishlarini olib borish.
Materialni o'rganishdan oldin laboratoriya qidiruv ishlari.	
Reduktiv metodlar	
Ko'rsatmalar bo'yicha nazorat ishlari.	Namuna bo'yicha vazifalarni bajarish: simulyatorlar, avtomatlashtirilgan testlar, o'zgaruvchan mashqlarni bajarish.

Masofaviy ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib matematikani o'qitishning quyidagi metodlarini keltirib o'tish mumkin:

Materiallarni taqdim etishning audioli metodlari – ovozli ma'lumotni idrok etish orqali materiallarni o'rganishni nazarda tutadi. Zamonaviy o'quv platformalari o'qituvchiga materialni ma'ruza, suhbat, tushuntirish shaklida, shuningdek, audio yozuvlar yordamida taqdim etish imkonini beradi.

Vizual o'qitish metodlari o'quvchilarga formulalarni ekranda yozish qoidalarini ko'rsatish, grafiklarda funksiya va bog'liqliklarni tasvirlash, jadval shakllarini yaratish imkonini beradi. Barcha turdagi bosma va yozma ma'lumotlar bilan ishlash vizual metodlarga kiradi.

Shunday qilib, amaliyotda ko'proq tajriba, modellashtirish, tahlil va sintez qilish, suhbat va ma'ruza materialini taqdim etish, tartiblash, vizual tasvir, bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun testlar, loyiha ish usullaridan foydalaniladi.

O'qitishning didaktik maqsadlariga quyidagilar kiradi: yangi materialni o'rganish metodlari, bilimlarni mustahkamlash va nazorat qilish metodlari. Onlayn formatda yangi material rasmlar bilan boyitilgan ma'ruza shaklida taqdim etiladi. O'qituvchi o'quvchilarning savollariga vaqt ajratadi hamda namunaviy misollarning yechimlarini tahlil qilib beradi. O'rganilgan mavzuni mustahkamlash uchun dars davomida yechish uchun misollar, mustaqil ishlash uchun topshiriqlar beradi. Bugungi kunda bilimlarni masofadan nazorat qilish yaxshi rivojlangan bo'lib, o'quvchiga onlayn test sinovini topshirish va natijalarni ko'rish, xatolikka yo'l qo'yilgan misollarni va to'g'ri yechimni ko'rish imkonini beradi.

Matematikani onlayn o'rganish jarayonida o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida yuqori sifatli aloqani ta'minlash uchun telekommunikatsiya vositalaridan foydalaniladi. O'qituvchilarning bunday maslahatlar berib borishi masofaviy ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi. Chunki u o'quvchiga o'zini qiziqtirgan savollarni berish, o'quv materialini o'zlashtirishdagi qiyinchilik va muammolarni aniqlash, o'qituvchidan javob olish imkonini beradi.

Matematika o'qitishning loyiha metodlari o'quvchilar tomonidan interfaol shaklda o'z loyihalarini ishlab chiqish va himoya qilishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ta'lim dasturlari doirasida umumta'lim maktablari o'quvchilari onlayn va oflayn viktorinalarda, internet-festivallarda, olimpiadalarda, matematika tanlovlarida qatnashadilar. Internet resurslaridan foydalangan holda yakuniy imtihonlarga tayyorgarlik ko'rish metodlari faol qo'llaniladi: masofaviy kurslar, mahorat darslari, tarmoq ilmiy-matematik jamoalarida foydalaniladi [3].

2-jadval.

Matematikani o'qitishning masofaviy formati xususiyatlari.

Taqqoslash komponentlari	Axborot yondashuvi	Mahsuldor yondashuv
Masofaviy ta'limning ma'nosi	AT yordamida sifatli ma'lumot almashish	AT yordamida o'z mahsulotlarini yaratish
Bilimning xususiyatlari (faoliyat natijasi sifatida)	Bilim – bu uzatiladigan ma'lumot	Bilim – unumli faoliyat natijasi
O'quvchining roli	O'quvchi – axborot oluvchi	O'quvchi – yangi ma'lumotlar yaratuvchi
O'qituvchining roli	O'qituvchiga zarurat yo'q	O'qituvchi – muhit va jarayon hamkori, tashkilotchisi, axborot beruvchi
O'quv materiallarining xususiyatlari	Darslik va kunduzgi ta'lim metodlari masofaviy ta'limga o'tkaziladi. Bilimlarni tekshirish bo'yicha ishlarning aksariyati testlar shaklida amalga oshiriladi.	Axborot texnologiyalari bilan integratsiyalashgan yangi metodlar, darsliklar ishlab chiqilmoqda
Boshqa xususiyatlar	AT bilan ishlashning G'arb tajribasidan foydalanish	Milliy falsafaga tayangan masofaviy pedagogikani ishlab chiqish

O'rta maktabda matematika o'qitishning masofaviy metodlarining *afzalliklari va kamchiliklari*. 2-jadvalda o'rta maktabda matematika

o'qitishning masofaviy formati xususiyatlarini ikki yondashuv – axborot va mahsuldorlikka asoslangan holda ko'rib chiqamiz.

Matematikani masofaviy o'qitish faol bo'lishi, o'quvchilarni munozara va kognitiv faoliyatga jalb etishi lozim. Ammo, amalda bu har doim ham shunday emas. Masofaviy o'qitishda, texnik qiyinchiliklardan tashqari, o'quvchilar taqdim etilgan materialni noto'g'ri tushunish ehtimoli yuqori. Buning uchun qo'shimcha yuzma-yuz uchrashuvlar tashkil etish va onlayn rejimda savollarga alohida vaqt ajratish zarur.

Ta'limni axborotlashtirish – davlat ta'lim siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Bugungi kunda o'qituvchilarni o'quv jarayonining sifatini oshiradigan, o'quvchilarning kognitiv ehtiyojlarini faollashtirishga va aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan eng ilg'or o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va pedagogik amaliyotga joriy etish muhimligiga ishonitirishning hojati yo'q.

XXI asr – yuqori kompyuter texnologiyalari davri. Zamonaviy o'smirlar axborot va raqamli madaniyat olamida yashamoqda. Shu bilan birga, axborot madaniyatida o'qituvchining roli ham o'zgaradi – u axborot oqimining muvofiqlashtiruvchisiga aylanishi lozim. Demak, o'qituvchi o'quvchi bilan bir tilda muloqot qilish uchun zamonaviy metodlarni, yangi ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirishi zarur.

Matematikani o'qitishning quyidagi interfaol metodlaridan foydalanish samaradorlikning shartlari hisoblanadi [8]:

- o'quvchilarni oldindan tayyorlash uchun topshiriqlardan foydalanish, masalan, materialni topish, o'qish;
- bilimlarni rivojlantirish uchun universal mashqlarni tanlash;
- vazifalarni bajarish uchun yetarli vaqt ajratish;
- teskari aloqa va o'quvchi-o'qituvchi muloqotini o'rnatish;
- tematik bloklar uchun oqilona tuzilgan dastur;
- o'rganilayotgan mavzularning muvofiqligi, o'rta maktab o'quvchilari OTMga kirishda yechishlari kerak bo'lgan misollar.

Xulosa. Matematika darslarini masofaviy formatda o'qitishda qo'llaniladigan metodlar ko'p jihatdan an'anaviy o'qitish metodlariga o'xshash, biroq ularning farqlari ham mavjud. Og'zaki tushuntirish va ma'ruza darslariga talab yuqori darajada, vizualizatsiya oddiy darsdagi kabi doskada emas, balki ma'lumotlarni ekranda aks ettirish orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari, bunday metodlar, asosan, o'quvchining mustaqil ishiga qaratilgan.

O'yin metodlarini qo'llash katta ahamiyatga ega (masalan, o'yin simulyatorlari yordamida ko'nikmalarni mashq qilish), bilimlarni sinab ko'rishda elektron testlar qo'llaniladi, bu o'qituvchini har bir talabaning natijalarini uzoq tekshiruvlardan ozod qiladi va adolatli baholashni ta'minlaydi.

Shunday qilib, matematika fanini masofaviy ta'lim doirasida o'qitishda o'quvchilar bilan ishlash usullari majmuasi amaliyotda qo'llaniladi. Metodlarni tanlash zamonaviy ta'lim sharoitida o'quv maqsadlariga yo'naltirilgan, moslashuvchanlik va dinamikaga ega bo'lishi kerak. Platformalar nafaqat ta'lim dasturini o'rganish uchun belgilangan me'yorlarni, balki o'quvchining individual xususiyatlari va qobiliyatlarini ham hisobga olishi va moslashtirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matematika o'qitish metodikasi: 5460100 – Matematika bakalavr ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik / S.Alixonov. – T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. - 304 b.

2. Сабирова Э.Г. Методика обучения математике: Часть I / Э.Г.Сабирова. – Казань: Казан. ун-т, 2015. – 120 с.

3. Баштовая Л.П., Чернова Е.И. Дистанционное обучение в системе школьного образования / Современное математическое образование: концептуальные подходы и стратегические пути развития. Материалы XIV Межрегиональной научно-методической конференции. / Саратов, 18 апреля 2019 г. – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 2019. – 120 с.

4. Джанабердиева С.А. Занимательные методы преподавания математики // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2014. № 3-1.

5. “Matematika va informatika o'qitish metodikasi” fanidan o'quv-metodik majmua. J.O'.Muxammadiyev. Toshkent. 2019.

6. Подаева Н.Г., Подаем М.В. Использование дистанционных образовательных технологий в работе с одаренными детьми при обучении математике, №4, 2016г. – 32 с.

7. Таджиева З.Г., Абдуллаева Б.С., Жумаев М.Э., Сидельникова Р.И., Садыкова А.В. Методика преподавания математики. – Т.: “Турон-Иқбол”, 2011. 336 с.

8. Сурхаев М.А., Ниматулаев М.М. Модернизация системы подготовки будущих учителей в условиях информационно-образовательной среды // Наука и Мир, №2, 2016 г.

MUNDARIJA

ILMIY-OMMABOP BO'LIM

<i>A.Artikbayev, T.N.Safarov. "Geometriya asoslari" fanini o'qitishga zamonaviy yondashish haqida</i>	3
<i>T.Maxarov, A.Alimov. Masofaviy ta'lim orqali matematikani o'qitish metodlari</i>	9
<i>Б.А. Олимов, Қ.Тилесов. Идеал газ босимининг кинетик назарияси ва босим тенгламаси</i>	20

MATEMATIKA JOZIBASI

<i>M.O.Abulov. Predikat haqida boshlang'ich tushunchalar</i>	27
--	----

ILG'OR TAJRIBA VA O'QITISH METODIKASI

<i>S. B. Bekchonova. Kiberxavfsizlik bo'yicha xabardorlikni oshirish</i>	35
<i>G'.S. Bozorov. Funksiya limiti va takroriy limitlar orasidagi bog'lanishlar</i>	45
<i>A. R. Mallayev, Sh. O.Xolbekov, Sh. Ochilov. Ta'limda shaffoflik va liberallikni ta'minlashda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining roli</i>	50
<i>Э.О. Шарипов, С.Ю. Шодиев. Талаба мустақил ишини бажаришида фанлараро интеграция жараёнининг ҳамияти</i>	56

OLIMPIADA VA MASALALAR YECHISH BO'LIMI

<i>Masalalar va yechimlar</i>	62
-------------------------------------	----

TALAB, TAKLIF VA TAHLIL

<i>G. Mirsaidova. Akademik litseylarda fizika fanini axborot texnologiyalari asosida o'qitish metodikasi takomillashtirish</i>	75
<i>X.A.Yusupov. O'quvchilarda moliyaviy savodxonlikni shakllantirish asosida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish</i>	82
<i>B.N. Alimov. Maktab matematika darslarida al-xorazmiy ilmiy merosidan foydalanish</i>	89
<i>С.С.Жуманазаров. Тингловчиларнинг рақамли технологиялардан фойдаланиш кўникмаларини ривожлантириши</i>	97
<i>Sh.B. Ochilov. Texnologiya fanini o'qitishda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishning ekologik aspektlari</i>	102
<i>Z.A Xolmatova. Bo'lajak o'qituvchilarining diagnostik faoliyatiga qo'yiladigan talablar</i>	110
<i>Ж.Н. Якубов. Умумтаълим мактабларида шахматнинг ўқув предмети сифатида аниқ фанларга узвий алоқадорлиги</i>	116
<i>Ш.Р.Атабоева. Обнаружение несанкционированных подключений к персональному компьютеру в режиме реального времени</i>	122

